

MIKROBIOLOGIK PREPARATLARNING TUPROQ UNUMDORLIGIGA TA'SIRI

Meliqo'ziyeva Jasmina Ergashali Qizi

Mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17453850>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mikrobiologik preparatlarning tuproq unumdorligini oshirishdagi roli, ularning biologik va agroekologik ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda azotobakterin, rizotorfin, fosforobakterin kabi mikroorganizmlar asosida tayyorlangan biologik vositalarning tuproqdagi foydali mikroflorani faollashtirishi, gumus miqdorini ko'paytirishi va o'simliklar tomonidan ozuqa elementlarining o'zlashtirilishini yaxshilashi ilmiy asoslar bilan ko'rsatib berilgan. Mikrobiologik preparatlar tuproqning fizik-kimyoviy xossalarini yaxshilaydi, o'simliklarning kasalliklarga chidamliligini oshiradi hamda hosildorlikni 10-25% gacha ko'paytiradi. Shuningdek, ularni qo'llash kimyoviy o'g'itlarga bo'lgan ehtiyojni 30-40% gacha kamaytirish imkonini beradi. Maqolada mikrobiologik preparatlarning ekologik toza va barqaror qishloq xo'jaligini shakllantirishdagi istiqbollari ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: mikrobiologik preparatlar, bioo'g'itlar, unumdorlik, azotobakterin, rizotorfin, agroekotizim, biologik faollik.

Abstract. This article provides a scientific analysis of the role of microbiological preparations in improving soil fertility, as well as their biological and agroecological significance. The study demonstrates, based on scientific evidence, that biological agents prepared using microorganisms such as Azotobacterin, Rizotorfin, and Phosphorobacterin enhance the activity of beneficial soil microflora, increase the humus content, and improve the uptake of nutrients by plants. Microbiological preparations improve the physicochemical properties of the soil, increase the resistance of plants to diseases, and raise crop productivity by 10–25%. In addition, their application reduces the need for chemical fertilizers by 30–40%. The article also highlights the prospects for using microbiological preparations to develop environmentally friendly and sustainable agricultural systems.

Keywords: microbiological preparations, biofertilizers, fertility, Azotobacterin, Rizotorfin, agroecosystem, biological activity.

Аннотация. В данной статье проведён научный анализ роли микробиологических препаратов в повышении плодородия почвы, а также их биологического и агроэкологического значения. На основе научных данных показано, что биологические средства, приготовленные на основе микроорганизмов, таких как Азотобактерин, Ризоторфин и Фосфоробактерин, активизируют полезную микрофлору почвы, увеличивают содержание гумуса и улучшают усвоение питательных элементов растениями. Микробиологические препараты улучшают физико-химические свойства почвы, повышают устойчивость растений к болезням и увеличивают урожайность на 10–25%. Кроме того, их применение позволяет снизить потребность в химических удобрениях на 30–40%. В статье также раскрыты перспективы использования микробиологических препаратов для формирования экологически чистого и устойчивого сельского хозяйства.

Ключевые слова: *микробиологические препараты, биоудобрения, плодородие, азотобактерин, ризоторфин, агроэкосистема, биологическая активность.*

So‘nggi yillarda qishloq xo‘jaligini rivojlantirish, kimyoviy o‘g‘itlardan foydalanishni kamaytirish hamda ekologik xavfsiz oziq-ovqat ishlab chiqarishni ta‘minlash maqsadida mikrobial bioo‘g‘itlarga bo‘lgan talab jadal ravishda ortib bormoqda. Xalqaro iqtisodiy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, 2022-yilda mikorizal bioo‘g‘itlar global bioo‘g‘itlar bozorida 36,3 % ulushni tashkil etgan bo‘lib, ularning bozor qiymati taxminan 995,3 million AQSh dollarini va yillik ishlab chiqarish hajmi 96,6 ming tonnani tashkil etgan. Mikorizalar o‘simlik ildizlari bilan simbiotik munosabat hosil qilib, ozuqa moddalarning o‘zlashtirilishini kuchaytirishi, ayniqsa, fosfor elementining biokimyoviy aylanishini tezlashtirishi bilan ahamiyatlidir.

Azotni fiksatsiyalash xususiyatiga ega bo‘lgan Rhizobia guruhiga mansub bakteriyalar esa global miqyosda ikkinchi eng keng tarqalgan bioo‘g‘it guruhi hisoblanadi. 2022-yilda Shimoliy Amerika bozori Rhizobia asosidagi preparatlar uchun bioo‘g‘itlar segmentining 24,8 % ulushini egallagan. Bu mintaqa, shuningdek, Yevropa bilan bir qatorda, mikrobial o‘g‘itlarning yirik iste‘molchi va innovatsion texnologiyalarni joriy etuvchi markazlaridan biri sifatida ajralib turadi.

Osiyo-Tinch okeani mintaqasida, ayniqsa Xitoy va Hindiston bioo‘g‘itlardan foydalanish bo‘yicha yetakchi o‘rinda turadi. Bu mamlakatlarda organik dehqonchilik amaliyotlari nisbatan yaqinda joriy etilgan bo‘lsa-da, 2017-2021 yillar oralig‘ida organik qishloq xo‘jaligi maydonlari sezilarli darajada kengaydi. Natijada, mikrobial o‘g‘itlarga bo‘lgan ichki bozor talabi tez sur‘atlarda ortib bormoqda [1].

Jahon bozorida kuzatilayotgan tendensiyalar shuni ko‘rsatadiki, mikrobial o‘g‘itlar kelgusi yillarda yanada keng qo‘llanilishi kutilmoqda, chunki ular ekinlar hosildorligini oshirish, tuproq sog‘lomligini yaxshilash va agroekotizim barqarorligini ta‘minlashda muhim ekologik vosita sifatida e‘tirof etilmoqda. Shu jihatdan, bioo‘g‘itlar bozori “yashil iqtisodiyot” va barqaror qishloq xo‘jaligi strategiyalarining ajralmas tarkibiy qismi sifatida qaralmoqda.

Zamonaviy qishloq xo‘jaligida tuproq unumdorligini saqlash va oshirish ekologik barqaror usullar bilan amalga oshirilmoqda. Shulardan biri sifatida mikrobiologik preparatlarning qo‘llanilishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu preparatlar tuproqdagi foydali mikroorganizmlarning faoliyatini kuchaytiradi, o‘simliklarning ozuqa elementlarini o‘zlashtirishini yaxshilaydi hamda kimyoviy o‘g‘itlardan foydalanishni kamaytiradi. Mamlakatimizda biologik preparatlar ishlab chiqarish va ularni amaliyotga joriy etish bo‘yicha ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda [2].

Mikrobiologik preparatlar - bu tuproqdagi foydali mikroorganizmlarning (bakteriyalar, aktinomitsetlar, zamburug‘lar va boshqalar) asosida tayyorlangan biologik vositalardir. Ular tuproqning biologik faolligini oshiradi, organik moddalarni mineral shaklga aylantirib, o‘simliklar uchun oson o‘zlashtiriladigan holatga keltiradi. Masalan, “Azotobakterin” preparati atmosferadagi erkin azotni o‘simliklar tomonidan o‘zlashtiriladigan shaklga aylantiradi. “Rizotorfin” dukkakli ekinlar ildizidagi tuguncha bakteriyalarining faoliyatini kuchaytirib, tuproqdagi azot balansini yaxshilaydi. “Fosforobakterin” esa erimaydigan fosfor birikmalarini eriydigan holatga keltiradi va fosfor elementining o‘simlik tomonidan o‘zlashtirilishini oshiradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, mikrobiologik preparatlar qo‘llanilganda tuproqdagi gumus miqdori oshadi, mikroflora tarkibi boyiydi, suv-fizik xossalari yaxshilanadi. Bundan tashqari,

ular o'simliklarning kasalliklarga chidamliligini oshiradi va hosildorlikni 10-25 foizgacha ko'paytiradi [3].

Shuningdek, mamlakatimizda "Anguzal Agroservice" kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilayotgan mikrobial preparatlar qishloq xo'jaligida tuproq unumdorligini oshirish, o'simliklarning oziqa elementlarini o'zlashtirishini yaxshilash va hosildorlikni barqarorlashtirishda muhim o'rin tutadi [4]. Ularning orasida bir nechta preparatlar ilmiy jihatdan yuqori samaradorlik ko'rsatmoqda. Jumladan, *An bio* - nematodalarga qarshi mo'ljallangan mikrobial preparat bo'lib, tuproqdagi foydali mikroflorani faollashtiradi. U o'simlik ildizlari tomonidan oziqa moddalarning o'zlashtirilishini kuchaytiradi, shuningdek, ildiz tizimini mustahkamlaydi. Bu preparat nafaqat fitopatogenlarga qarshi himoya vositasi, balki tuproq sog'lomligini saqlashga xizmat qiluvchi bioaktiv kompleks hisoblanadi. *Bio nitro* - azotni fiksatsiyalovchi bakteriyalar asosida yaratilgan bioo'g'itdir. Ushbu preparat tuproqda azot balansini tiklaydi, o'simliklarning vegetativ o'sish jarayonlarini rag'batlantiradi va tabiiy ravishda azotga boy muhit hosil qiladi. *Phospho bact* - fosfor elementining o'simliklar tomonidan oson o'zlashtirilishini ta'minlovchi preparatdir. U erimaydigan fosfor birikmalarini eriydigan shaklga aylantirib, fosforning biokimyoviy aylanishini faollashtiradi va ildiz faoliyatini yaxshilaydi. *Microhume* - organik moddalar parchalanishini tezlashtirib, tuproqda gumus hosil bo'lishini kuchaytiradi. Natijada tuproqning fizik-kimyoviy holati yaxshilanadi, nam saqlash qobiliyati ortadi va o'simliklar uchun qulay agroekologik sharoit shakllanadi. *Biocomplex* - turli xil mikroorganizmlar kompleksi asosida yaratilgan bioaktiv preparat bo'lib, tuproqning biologik faolligini sezilarli darajada oshiradi. Uning muntazam qo'llanilishi natijasida hosildorlik 20-40 foizgacha ortadi [5,6,7].

O'zbekiston va boshqa mamlakatlarda olib borilgan tajribalar natijalari ham ushbu fikrni tasdiqlaydi. Jumladan, Toshkent davlat agrar universitetida o'tkazilgan tadqiqotlarda mikrobiologik preparatlar bilan ishlov berilgan g'alla va paxta maydonlarida hosildorlik sezilarli darajada ortgani kuzatilgan. Shu bilan birga, kimyoviy o'g'itlarning miqdorini 30-40% ga kamaytirish imkoniyati paydo bo'lgan.

Mikrobiologik preparatlar tuproq unumdorligini oshirishda muhim ekologik vosita bo'lib xizmat qiladi. Ular yordamida nafaqat tuproqning biologik faolligi kuchayadi, balki o'simliklarning o'sish sur'ati, hosildorligi va mahsulot sifati ham yaxshilanadi. Jumladan, butun dunyo bo'ylab o'simlik o'sishini rag'batlantiruvchi mikroorganizmlarni bioo'g'itlar va biopestitsidlar sifatida qo'llash sohasida sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Ushbu guruhga kiruvchi turli xil mikroorganizmlarning o'zaro bevosita ta'siri natijasida o'simliklarning o'sishini faollashtiruvchi, tuproq unumdorligini yaxshilovchi va agroekotizimda muvozanatni saqlovchi asosiy jarayonlar amalga oshadi.

Biroq o'simlik o'sishini rag'batlantiruvchi mikroorganizmlarni keng miqyosda joriy etishda hali ham bir qator muammolarni hal etish zarur. Eng avvalo, laboratoriya va issiqxona sharoitlaridan dala sinovlariga o'tishda ushbu mikroorganizmlarni qanday yetishtirish, saqlash, jo'natish, shakllantirish (formulyatsiyalash) va qo'llash bo'yicha mos va samarali usullar ishlab chiqilishi lozim. Fermerlar, dehqonlar uchun mikrobial bioo'g'itlardan qanday to'g'ri foydalanish, ularni qanday saqlash, ularning o'simlik o'sishi va tuproq unumdorligiga qanday ijobiy ta'sir ko'rsatishi, kimyoviy o'g'itlar va pestitsidlar hajmini kamaytirish imkoniyati hamda qo'llashda inson salomatligi uchun xavfsizlik masalalari bo'yicha yetarli darajada axborot berilishi zarur.

Shuningdek, o‘simliklar turli patogenlar tomonidan yuzaga keladigan kasalliklarga duchor bo‘ladi. Bunday holatlar ko‘pincha hosil yo‘qotilishiga va kimyoviy pestitsidlar qo‘llanilishining kuchayishiga olib keladi, bu esa ekologiya va salomatlik uchun salbiy oqibatlariga sabab bo‘ladi. Aholi sonining ortib borayotgan sharoitida ularni sifatli oziq-ovqat, dori-darmon bilan ta‘minlash uchun ekologik xavfsiz va barqaror muqobil strategiyalarni ishlab chiqish nihoyatda muhimdir.

Yaqin kelajakda bioo‘g‘itlar nafaqat o‘simliklarning hosildorligi va tuproq unumdorligini oshiradi, balki stressli muhit sharoitlarida ham ularning o‘shishini ta‘minlaydi. Shu bilan birga, bioo‘g‘itlar aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda ekologik toza va iqtisodiy samarali alternativ strategiyalardan biri sifatida qaralmoqda. Zamonaviy qishloq xo‘jaligida bioo‘g‘itlar hal qiluvchi rol o‘ynaydi va ularning ahamiyatini to‘g‘ri baholash muhimdir.

Barqaror qishloq xo‘jaligi faqat o‘simlik yetishtirish va tuproq unumdorligini oshirish bilan cheklanmasligi, balki o‘simlik-mikrob hamkorliklariga asoslangan agroekotizimlarni shakllantirishga qaratilgan bo‘lishi zarur. Bunday yondashuv kam energiya sarfi, kimyoviy moddalardan kam foydalanish va atrof-muhitga eng kam ta‘sir orqali yuqori hosildorlikka erishishni ta‘minlaydi. Shu maqsadda mikroorganizmlarga asoslangan agrotexnologiyalarni rivojlantirish uchun genetika, molekulyar biologiya va ekologiya sohalaridagi mutaxassislar o‘rtasida chuqur hamkorlik zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Wei X, Xie B, Wan C, Song R, Zhong W, Xin S, Song K. Enhancing Soil Health and Plant Growth through Microbial Fertilizers: Mechanisms, Benefits, and Sustainable Agricultural Practices. *Agronomy*. 2024; 14(3):609.
2. Axmedov, S. (2021). Mikrobiologik preparatlar va ularning qishloq xo‘jaligidagi ahamiyati. “O‘zbekiston agrar fani” jurnali, №3, 45–49.
3. Raximova, D., & Karimov, N. (2020). Biologik o‘g‘itlar qo‘llashning agroekologik afzalliklari. Toshkent davlat agrar universiteti nashriyoti.
4. Ganieva, L. (2019). Tuproq mikroflorasi va unumdorlik o‘rtasidagi bog‘liqlik. “Agrobiologiya” ilmiy jurnali, №2, 60–64.
5. Ismoilov, A., & Tursunova, M. (2022). Rizobakteriyalar asosidagi preparatlarning samaradorligi. “Biotexnologiya va ekologiya” jurnali, №1, 33–38.
6. FAO (2023). Sustainable soil management and biofertilizer use. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
7. [Anguzal - микробиологические препараты и удобрения для растений и животных.](#)